

Vezir Nizâmülmülk: Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah Dönemlerinin Karşılaştırılması

Vizier Nizâmülmülk: A Comparison of the Periods of Sultan Alparslan and Sultan Malik Shah

Yusuf Yılmaz¹ Elmas Burcu Karataş²

¹ Doktora Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, ORCID: 0009-0006-2553-4828, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, ORCID: 0000-0002-1828-9637, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, Vezir Nizâmülmülk'ün Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerindeki görev süresinin karşılaştırmalı bir analizini sunarak, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi, eğitim ve kültürel manzarası üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır. Önemli bir figür olarak Nizâmülmülk'ün katkıları, imparatorluğun siyasi çerçevesini güçlendirmek, önemli eğitim reformları başlatmak ve kültürel ve dini uyumu teşvik etmek gibi geniş bir alana yayılmıştır. Tarihsel kayıtların ve olayların ayrıntılı bir incelemesini içeren bu çalışma, Nizâmülmülk'ün iç isyanları yönetmek, askeri seferler konusunda danışmanlık yapmak ve 11. yüzyılda İslam dünyasının entelektüel ve teolojik ilerlemesinde önemli bir rol oynayan Nizamiye Medreseleri'ni kurmak konusundaki stratejik rolünü vurgulamaktadır. Sultan Alparslan döneminde imparatorluğun askeri ve siyasi gücünü pekiştirme çabaları dikkat çekerken, Sultan Melikşah döneminde odak noktası idari reformlar ve eğitimin geliştirilmesine kaymıştır. Bu analiz, Nizâmülmülk'ün Selçuklu siyasetinin inceliklerini nasıl aştığını ve imparatorluğun altın çağına katkıda bulunan kilit kararları ve politikaları nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. "Siyasetnâme" adlı eserinde özetlenen mirası, onun vizyoner liderliğinin ve yönetiminin bir kanıtı olmaya devam etmektedir. Bu çalışma, Nizâmülmülk'ün Selçuklu İmparatorluğu'nun tarihindeki izinin altını çizerek, imparatorluğun ihtişamına ve istikrarına yaptığı katkıyı vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nizâmülmülk, Büyük Selçuk İmparatorluğu, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Siyasetname.

ABSTRACT

This study provides a comparative analysis of the tenure of the Vizier Nizâmülmülk during the reigns of Sultan Alparslan and Sultan Melikşah, revealing his profound influence on the political, educational and cultural landscape of the Great Seljuk Empire. As a major figure, Nizâmülmülk's contributions were wide-ranging, including strengthening the empire's political framework, initiating important educational reforms, and promoting cultural and religious harmony. Through a detailed examination of historical records and events, this study highlights Nizâmülmülk's strategic role in managing internal rebellions, advising on military campaigns, and establishing the Nizamiye Madrasa, which played an important role in the intellectual and theological advancement of the Islamic world in the 11th century. Whereas during the reign of Sultan Alparslan the focus was on consolidating the military and political power of the empire, under Sultan Malik Shah the focus shifted to administrative reforms and the development of education. This analysis reveals how Nizâmülmülk transcended the intricacies of Seljuk politics and influenced key decisions and policies that contributed to the empire's golden age. His legacy, summarised in his "Siyasetnâme", remains a testament to his visionary leadership and management. This study underlines Nizâmülmülk's trace in the history of the Seljuk Empire, highlighting his contribution to its glory and stability.

Keywords: Nizâmülmülk, Great Seljuk Empire, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Siyasetname.

GİRİŞ

Nizâmülmülk, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi, eğitimsel ve kültürel manzarasına derin bir iz bırakan tarihi bir figürdür. Onun yaşamı ve kariyeri, 11. yüzyıl İslam dünyasının dinamiklerini yansıtmaktadır. Tus şehrine bağlı Râdkân köyünde doğan ve asıl adı Hasan b. Ali b. İshak et-Tusi olan Nizâmülmülk, eğitimini İslam dünyasının çeşitli merkezlerinde almış, erken yaşta annesini kaybetmesi ve babasının yönlendirmesiyle şekillenen bir hayata sahip olmuştur. İslami ilimlere olan derin bağlılığı ve eğitimi, onu Gaznelilerin ve sonrasında Selçuklu İmparatorluğu'nun önemli bir devlet adamı yapmıştır.

Citation: Yılmaz, Y. & Karataş, E. B. (2024) "Vezir Nizâmülmülk: Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah Dönemlerinin Karşılaştırılması", International QMX Journal, 3(3), 1450-1461. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Nizâmülmülk'ün devlet adamlığı, Gaznelilerin azalan gücü karşısında yükselen Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi manzarasında önemli bir yer edinmiştir. Çağrı Bey döneminde başlayan devlet adamlığı serüveninde Sultan Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaparak, imparatorluğun politikalarını ve gelişimini şekillendirmede kritik bir rol oynamıştır. Eğitimi teşvik etmek, mezhepsel çatışmaları önlemek ve Nizamiye Medreseleri gibi eğitim kurumlarını kurarak imparatorluğun entelektüel ve dini temellerini güçlendirmiştir. Bu çabalar, onun yalnızca eğitim ve dini ilimlere katkılarını değil, aynı zamanda askeri ve idari başarılarını da kapsamaktadır.

Bu çalışmada Nizâmülmülk'ün Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerindeki vezirliğinin karşılaştırmalı analizine yer verilmiştir. Bu kapsamda Nizâmülmülk'ün hayatından, her iki dönemdeki vezirliğini şekillendiren dini ve siyasi fikirlerinden ve her iki dönemdeki vezirliğinde karşılaştığı olaylar ve bu olaylara karşı bakışından hareketle, dönemseller karşılaştırma yapılmıştır.

NİZÂMÜLMÜLK'ÜN YAŞAMI

Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda uzun yıllar vezir olarak görev yapmasıyla tanınan Nizâmülmülk, Horasan'ın kültür ve medeniyet merkezi olarak tanınan Tus şehrine bağlı Râdkân köyünde 21 Zilkade 408 (10 Nisan 1018) tarihinde doğmuş olup asıl adı Hasan b. Ali b. İshak et-Tusi'dir (Özaydın, 2020). Râdkân köyünden olmasına rağmen, "Tusi" nisbesiyle anılmıştır. Bu bölge, İslam Orta çağı boyunca şiir, edebiyat, felsefe, tasavvuf, bilim ve siyaset gibi çeşitli alanlarda birçok vezir, düşünür ve alimin yetişmesinde etkili olmuştur. Tusi lakabıyla anılan önemli şahsiyetler arasında Şehname'nin yazarı Firdevsi ile Ebû Ca'fer et-Tûsî ve Gazzâlî gibi âlimler bulunmaktadır (Kurtuluş, 2020).

Nizâmülmülk'ün erken dönem hayatı, annesini erken yaşta kaybetmesinin ardından babasından önemli ölçüde etkilenmiştir. Babası Ali bin İshak, Tus'ta Gazneliler için bir yönetici olarak görev yapmasının yanında Nukan kasabasının dihkanydı¹. Babasının bu yakın ilişkisi ve rehberliği Nizâmülmülk'ün eğitiminin şekillenmesinde ve yetkin bir devlet görevlisi olarak yetişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İslami ilkelere derinlemesine bağlı eğitimi, İslam'ın yaratılış birliğini vurgulayan dünya görüşünün temelini oluşturmuştur. Nizâmülmülk'ün eğitim yolculuğu onu Tus, Halep, İsfahan, Nişabur ve Bağdat gibi entelektüel önemleriyle tanınan şehirlere götürmüştür. Burada Ebu'l-Feth b. İsmail el-Halebi gibi önde gelen âlimlerin yanında eğitim göyerek ilmi ve kültürel eğitimin yüksek seviyesine ulaşmıştır (Şimşek, 2019; Göksu, 2018).

Nizâmülmülk'ün devlet adamlığı, Gaznelilerin azalan gücüne karşılık Selçuklu İmparatorluğu'nun hâkimiyetinin damgasını vurduğu bir dönemde gelişmiştir. Horasan'da idari deneyim kazanan Nizâmülmülk, sonunda Sultan Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'in himayesine girmiştir. Bu ilişki onu Selçuklu siyasi alanına itmiş, Çağrı Bey'in ölümünden sonra Alp Arslan'a vezir olarak hizmet etmeye devam etmiş, 17 Muharrem 456'da (10 Ocak 1064) Amidülmülk'ün yerine geçmiş ve Şafii fıkıh ekolüne ve kelimada Eş'ari itikadına bağlı olmasıyla tanınmıştır (Piyadeoğlu, 2019).

Nizâmülmülk, Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde imparatorluğun politikalarına ve gelişimine ve özellikle büyük bir İslami güç olarak statüsünü sağlamlaştırma konusunda önemli bir rol oynamış ve döneminin siyasi, eğitimsel ve kültürel ilerlemeleri üzerindeki etkisini göstermiştir (Şimşek, 2019; Piyadeoğlu, 2019; Kazanç, 2019). Görev süresi boyunca eğitimi teşvik etmek ve heterodoks akımların yayılmasına karşı koymak için Nizamiye Medreseleri'ni kurarak imparatorluğun entelektüel ve dini temellerini güçlendirmiştir (Kazanç, 2019). Çabaları sadece eğitim reformlarıyla sınırlı kalmamış, aynı zamanda imparatorluğun askeri ve idari başarılarına da önemli katkılarda bulunarak kendisine yüksek saygı ve "Nizâmülmülk" (diyarın düzenleyicisi) ve "Kıvamu'd devle" (devletin ve dinin direği) gibi unvanlar kazandırmıştır (Şimşek, 2019; Piyadeoğlu, 2019).

Ancak Nizâmülmülk'ün geniş nüfuzu ve gücü zamanla kıskançlık ve muhalefete yol açmış, kendisine yönelik suçlamalara ve Sultan Melikşah ile aralarının bozulmasına yol açmıştır. Yaşanan gerginliklere rağmen Nizâmülmülk'ün Selçuklu İmparatorluğu'nun yönetimine, kültürüne ve İslami ilimlere yaptığı

¹ "Köy sahibi, köyün ileri geleni, çiftçi, arazi sahibi" ve "köylü" anlamlarına gelen Farsça terim. Dihkanlar, İran ve Orta Asya'da Sâsâniler döneminde var olan bir soylular sınıfını ifade etmektedir. Köylerin idaresinden sorumlu olan bu sınıf, vergi toplama ve şehirlerin yönetimi gibi görevleri üstlenirdi. İslam hâkimiyeti altında da varlıklarını sürdüren dihkânlar, yerel halkın temsilcileri olarak önemli bir rol oynadılar ve sosyal, iktisadi ve siyasi alanda etkili oldular. Ancak zamanla, İslam'ın yayılmasıyla birlikte siyasi güçlerini kaybettiler ve IX. yüzyıldan itibaren "köylü" anlamında kullanılmaya başlandılar. Mâverâünnehir'de ise daha geniş yetkilere sahip olan dihkânlar, zamanla siyasi önemlerini kaybettiler ve Karahanlılar döneminde tamamen ortadan kalktılar (Sümer, 2024).

katkıları, “Siyasetname/Siyerü’l-mülük” adlı eseri de dahil olmak üzere kalıcı bir miras yaratmıştır. Adalet, bilgelik ve İslam ahlakına vurgu yapan yönetim yaklaşımı, onu İslam tarihinde saygı duyulan bir figür haline getirmiş ve sonraki hükümdarlar ve yöneticiler için bir model olarak hizmet etmiştir (Şimşek, 2019; Turan, 2019).

NİZÂMÜLMÜLK’ÜN VEZİRLİĞİNİ ŞEKİLLENDİREN DİNİ VE SİYASİ FIKIRLERİ

Dini Konulardaki Görüşleri

Nizâmülmülk’ün çocukluk döneminde aldığı eğitimi, devlet adamlığı kariyerinin de temelini oluşturan İslami ilimlere dayanmıştır. Küçük yaşlardan itibaren Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş ve büyük İslam şehirlerindeki seçkin âlimlerden ders alarak zamanının yaygın ilimlerini, fıkıh ve hadis çalışmalarını incelemiştir. Aldığı kapsamlı eğitim ve seçkin âlim ve şairlerle görüşmeleri, İslami ilimlerde saygın bir figür haline gelmesini sağlamış, bu yolla entelektüel ve kültürel anlayışını zenginleştirmiştir. Bu sağlam eğitim temeli, daha sonra Sultan Alp Arslan’ın veziri olarak İslami eğitime ve politika oluşturmaya yaptığı önemli katkılara zemin hazırlamıştır.

Nizâmülmülk vezir olarak Selçuklu İmparatorluğu’nun siyasi ve dini yapısını önemli ölçüde etkilemiş, devlet politikalarını Sünni İslam ile uyumlu hale getirerek hoşgörü ve entelektüel zenginlik ortamını teşvik etmiştir (Ocak, 2014). Eş’ari âlimleri marjinalleştiren ve sürgün eden kendinden önceki politikaların tersine çevrilmesinde önemli bir rol oynamış, bunun yerine İslami ilim camiası içinde saygı ve hoşgörü teşvik etmiştir (Özaydın, 2018). Onun rehberliğinde Selçuklu devleti, sadece Sünniliği pekiştirmekle kalmayıp aynı zamanda üniversitelere benzer öğrenim merkezleri olarak hizmet veren Nizamiye Medreseleri’nin kuruluşunu üstlenerek Selçukluların eğitime ve dini birliğe olan bağlılığını göstermiştir (Piyadeoğlu, 2018).

Nizamiye Medreseleri’nin kuruluşu, Nizâmülmülk’ün İslami ilim ve dindarlığı geliştirmeye olan bağlılığının yanı sıra devletin kaynaklarını eğitim ve dini amaçlar için stratejik olarak kullanmasının bir örneğidir. Âlimleri destekleme ve ilmi teşvik etme çabaları sadece dindarlık değil, aynı zamanda Selçuklu devletini ideolojik ve kültürel olarak güçlendirmeyi amaçlayan devletçilik faaliyetleri olmuştur. Medreseler ve diğer dini kurumlar için cömert mali bağışlar yoluyla âlimlere ve sufilere verilen destek, Selçuklu’nun devletin bütünlüğünü ve refahını korumada entelektüel ve ruhani liderlerin önemini anladığını vurgulamaktadır (Ghaedan ve Jamalifar, 2022).

Nizâmülmülk’ün yönetim ve din politikasına yaklaşımı, geniş görüşlü bir hoşgörü ve belirli bir düşünce ekolünü tercih etmeden İslam toplumunu Sünnilik altında birleştirmeye odaklanma ile karakterizedir. Mezhepsel anlaşmazlıklara müdahaleleri ve farklı İslami gruplar arasında barışı koruma çabaları, entelektüel özgürlüğe ve dini birliğe olan bağlılığının altını çizmektedir (Arıkan, 2011). Nizâmülmülk eğitime, dini ilimlere ve sufilerin desteklenmesine öncelik vererek Selçuklular döneminde İslam kültürünün ve biliminin gelişmesine katkıda bulunmakla kalmamış, aynı zamanda eğitim ve din politikasının devlet yönetimindeki rolü için de bir emsal teşkil etmiştir (Akdağ, 2020).

Nizâmülmülk önderliğindeki Selçuklular, dini birliği ve entelektüel istikrarı teşvik etmede âlimlerin ve sufilerin rolünü kabul ederek, devletleri içinde Sünni düşüncüyü ve Sufiliği korumaya güçlü bir vurgu yapmışlardır. Sünni İslam’a ve Sufiliğe verdikleri destek, düzeni korumak için uygulanan geniş bir stratejinin parçası olmuştur (Karadaş, 2003). Özellikle Sufiler toplumsal birlik ve dayanışmayı teşvik etmede kilit bir rol oynamıştır. Bu destek, Selçuklu sultanlarının Sufi azizlere gösterdiği saygı ve hürmet de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde tezahür etmiştir. Sultan Tuğrul Bey’in Hemedan’da Sufilerle karşılaşması, Selçuklu hükümdarları ile Sufi liderler arasındaki derin manevi ve siyasi bağlantıları vurgulamaktadır (Özköse, 2014).

Nizâmülmülk’ün kişisel deneyimleri ve sufilerle etkileşimleri vezir olarak politikalarını ve eylemlerini derinden etkilemiştir. Sufilere duyduğu saygı, vezirlikten önce yanında çalıştığı Emir’in akıbeti hakkında bir sufiden gelen kehanet niteliğindeki uyarıya verdiği tepkinin² de gösterdiği gibi, onların derin kavrayışına ve manevi otoritesine duyduğu inançtan kaynaklanıyordu. Bu saygı, görevlerini ihmal ettiği gerekçesiyle Sultan Melikşah’ın eleştirilerine maruz kaldığında bile Sufi toplantılarını ve âlimleri

² Emir’in yanında çalışırken bir sufinin kendisine “köpekler yem olacak adamların yanında çalışma” uyarısı verdiği, Emir’in sarhoş halde yürürken köpeklerin saldırısı sonucu parçalanarak öldürüldüğü, bu olay üzerine Nizam-ül Mülk’ün “sufilerin bazı şeyleri bildiklerini anladığım için onlara saygın sonsuzdur” dediği rivayet edilmektedir.

himaye etmesine kadar uzanmıştır (Ocak, 2018). Onun dünyevi kaygılar yerine manevi kaygılara öncelik verme isteği, tasavvufun manevi ve ahlaki rehberliğine değer veren Selçuklu yönetim yaklaşımını yansıtmaktadır.

Selçukluların ve Nizâmülmülk'ün tasavvuf ve İslami ilimlere yönelik politikaları, devlet birliğini ve dini birliği koruma stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Âlimleri ve sufileri destekleyerek, entelektüel ve manevi gelişime elverişli bir ortam yaratmışlar, bu da devletin istikrarını ve sürekliliğini desteklemiştir (Bausani ve Ertuğrul, 2007). Bu yaklaşım, Nizamiye Medreselerinin kurulmasında ve Sünni İslam düşüncesinin ve tasavvufun Selçuklu yönetimi altında gelişmesini sağlayan etkili sufi ve âlim şahsiyetlerin himaye edilmesinde açıkça görülmüştür (Özköse, 2014). Selçuklular ve Nizâmülmülk bu çabalarıyla İslami entelektüel ortamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamış ve şeriat ilkeleriyle derinlemesine bütünleşmiş bir tasavvuf versiyonunu teşvik etmişlerdir.

Siyasi Konulardaki Görüşleri

Nizâmülmülk, Alp Arslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde olağanüstü yönetim becerileri ve stratejik öngörü göstermiş, iç isyanlara ve dış tehditlere karşı Alp Arslan ve Melikşah'ın hükümlerini aktif bir şekilde korumuştur. Kavurt Bey'in isyanını bastırmadaki etkin rolüyle, Selçuklu yönetiminin istikrarını ve sürekliliğini sağlama konusundaki kararlılığını göstermiştir (Kömürcüoğlu ve Kömürcüoğlu, 2009). Nizâmülmülk'ün Fars kökenli olmasına rağmen Türk kültürel ve idari uygulamalarını derinlemesine anlaması, devlet işlerini başarılı bir şekilde yönetmesinde ve Türk asker ve idarecilerinin sadakatini korumasında önemli bir rol oynamıştır. Dönemin kültürel normlarına ve siyasi bilgeliliğine olan bu bağlılık, Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi manzarasını yönlendirmede etkili olmuş ve hükümdarların etkinliğinin vezirlerinin yetkinliği ile önemli ölçüde arttığı fikrini pekiştirmiştir (Armağan, 2016).

Nizâmülmülk'ün devlet yönetimine yaklaşımı, hesaplanmış riskler almaya istekli olması ve sultanı ve sarayını iyi gerekçelendirilmiş argümanlarla etkileme konusundaki keskin yeteneği ile karakterizedir. Stratejik kaygılar ve askerleri işsiz bırakmanın olası olumsuz sonuçlarına dayanarak ordunun küçültülmesine karşı çıkması³, askeri ve siyasi güç dinamiklerini ne kadar sıkı kavradığının altını çizmektedir. Sultan Melikşah'ı ordunun gücünü korumaya ve hatta artırmaya ikna etme becerisi, imparatorluğun toprak bütünlüğünü ve siyasi hâkimiyetini sürdürmede askeri gücün önemini anladığını ortaya koymaktadır. Bu anlayışının somut tezahürü ise Siyasatnâme adlı eseridir.

Nizâmülmülk'ün "Siyasatnâme" adlı eseri, devlet yönetiminde teoriden pratiğe geçişin yol haritası niteliğindedir. Selçuklu sultanlığının ilahi meşruiyeti ve dini ve dünyevi otoritenin bütünleştirilmesi konusundaki ısrarı, İslam siyasi düşüncesinin ve Türk hükümdarlık geleneğinin iç içe geçmesini sağlamıştır (Kömürcüoğlu ve Kömürcüoğlu, 2009).

Nizâmülmülk eserleri ve eylemleriyle İslam hukuku, Türk askeri geleneği ve yönetimin pratik gerekliliklerini birleştirmiştir (Günal ve Aksoy, 2022). Gücü tebaaya karşı şefkatle birleştiren dengeli bir yaklaşımı savunmuştur. Selçuklu döneminin siyasi ortamında İmam el-Haremeyn el-Cüveyni ve İmam el-Gazali gibi isimler hilafet, saltanat ve yönetim söylemine önemli katkılarda bulunarak İslam siyaset düşüncesindeki farklı bakış açılarını yansıtmışlardır. Cüveyni, liderlik için Kureyş soyunu vurgulayan ve kapsamlı dini ve siyasi otoriteye sahip bir halife tasavvur eden klasik teoriye bağlı kalırken (Kavak, 2011; Geçit, 2014), Gazali Haçlı Seferlerinin ortaya çıkardığı zorluklara yanıt olarak daha pragmatik bir yaklaşım benimsemiştir. Selçukluların İslam dünyasını savunmadaki önemli rolünü kabul eden Gazali, hilafetin dini otoritesinin sultanlığın siyasi ve askeri gücüyle tamamlandığı bir yönetim modeli önermiştir (Özalp, 2023; Demir, 2020).

Nizâmülmülk, bu farklı ideolojik akımlar arasında gezinerek, yönetimin pratik yönlerine ve saltanatın rolüne hilafete ilişkin teorik tartışmalardan daha fazla öncelik veren farklı bir konum belirlemiştir. Nizâmülmülk, Siyasatnâme'de sultanın ilahi otoritesini ve devletin ve tebaasının refahı için yetkin yönetimin önemini vurgulayarak, devlet yönetimine pragmatik ve tarihsel olarak bilgilendirilmiş bir yaklaşım lehine soyut siyasi teorilerden kaçınmıştır (Menekşe, 2005; Akyüz, 2016). Nizâmülmülk'ün hilafeti doğrudan tartışma konusundaki isteksizliği, dini istişareyi siyasi otoriteden ayıran bir yönetim modelini savunmasıyla birleştiğinde, Selçuklu siyasi hayatının karmaşıklıklarına duyarlı bir Türk-İslam

³ Nizâmülmülk, 400 bin kişiyi bulan ordunun küçültülmesine, ordudan çıkarılanların başka mesleğinin olmaması nedeniyle başkasına asker olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır (Göksu, 2018)

yönetim anlayışını benimsediğini söylemek mümkündür (Engin, 2024). Bu yaklaşım, sultanın halife otoritesinin azaldığı bir dönemde düzenin sağlanması ve inancın korunmasında önemli bir figür olarak ortaya çıktığı İslam dünyasında değişen iktidar dinamiklerinin gerçekçi bir şekilde kabul edildiğinin altını çizmektedir.

VEZİR NİZÂMÜLMÜLK: SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ

Sultan Tuğrul Bey, üvey oğlu Süleyman'ı veliaht olarak atadığında, önde gelen komutanlardan Hâcib Erdem, Alp Arslan'ın hak sahibi olduğu konusunda ısrar ederek bu karara karşı çıkmış, Alp Arslan'ın veliaht olması gerektiğini, eğer Alp Arslan veliaht olmazsa Tuğrul Bey'in hizmetinden ayrılacağını söyleyerek Tuğrul Bey'i adeta tehdit etmiştir. Tuğrul Bey'in kararından dönmemesi üzerine Hâcib Erdem, Tuğrul Bey'in hizmetinden çıkarak Alp Arslan'a biat etmiştir (Kozan, 2023). Tuğrul Bey'in ölümünden sonra Süleyman, Vezir Amîdü'l-Mülk el-Kündürî'nin desteğiyle tahta çıkmış, komutanlar Yağısıyan ve Hâcib Erdem, Kazvîn'de Alp Arslan'a bağlılıklarını ilan ederek Süleyman'ın hükümdarlığını reddedip Alp Arslan'ı Büyük Selçuklu Sultanı olarak tanımıştır (Kesik, 2014).

Alp Arslan iktidarı ele geçirdikten sonra, rakibi Süleyman'ı desteklemesine rağmen başlangıçta Amidülmülk'ü vezir olarak tutmuştur (Demirci, 2019). Amidülmülk'ün konumu hakkındaki güvensizliği ise büyük ölçüde Nizâmülmülk'ün Alp Arslan'a yakınlığından kaynaklanmıştır (Engin, 2024). Bu ilişki, Nizâmülmülk'ün Çağrı Bey'in ölümünden sonra Alp Arslan adına Horasan'ı idare ettiği dönemde güçlenmiştir. Alp Arslan'ın kendisi hakkındaki kararını beklemeden Amidülmülk ayrılmak için izin istemiş, ancak kısmen affedilmiş ve görevine devam etmesine izin verilmiştir. Ancak Nizâmülmülk'ün, Amidülmülk'ün bağımsız davrandığı ve devlet fonlarını kötüye kullandığı yönündeki söylemleri, Alp Arslan'ın Amidülmülk'ü Mervürüd'da hapsedmesine yol açmıştır (Yazar, 2020). Amidülmülk'ün uzlaşma girişimi kaderini değiştirmeye yetmemiş ve idam edilerek babasının yanına gömülmüştür. Amidülmülk'ün vezirlik görevi, mensubiyetleri, kayırmacılığı, isyanlara karşı ihmalkârlığı ve mezhep çatışmasını körükleyecek eylemleri, yönetimine damgasını vurmuş ve idamına kadar giden yolu açmıştır. Son sözleri, kendi idamının vezirlerin idamı için bir emsal oluşturacağı yönünde olmuş ancak kaderini kabul ettiği ifade etmiştir (Armaki ve Kamali, 2020).

Amidülmülk'ün özellikle bazı İslami mezheplere ve âlimlere karşı politikaları, dönemin mezhepsel bölünmelerinin altını çizmiştir. Şafiiler ve Eş'ariler gibi âlimlere ve mezheplere karşı eylemleri önemli huzursuzluklara ve önde gelen âlimlerin sürgün edilmesine yol açmıştır. Bu durum ancak Amidülmülk'ün yerine sürgün edilen âlimleri geri kabul eden Nizâmülmülk'ün geçmesiyle düzeltilebilmiştir (Yavuz, 2022).

Tuğrul Bey'in ölümünün ardından Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda Süleyman ve Alp Arslan arasında Alp Arslan'ın galip geldiği bir iktidar mücadelesi başlamıştır. Bu dönemde, Tuğrul Bey'in amcasının oğlu olan ve tahta hak iddia eden Kutalmış da hatırı sayılır bir Türkmen gücünün desteğiyle hükümdarlık hakkını ileri sürmüştür. Kutalmış'ın tahtı ele geçirme girişimi Rey'e doğru yürütmesine yol açmış ve Kutalmış'ın Rey'e doğru yolda olduğunu haber alan Amidülmülk'ü Alp Arslan'dan emir beklemeye sevk etmiştir (Yazar, 2016). Bu sırada ise Alp Arslan, Huttalan emiri ve Musa Yabgu da dahil olmak üzere diğer rakiplerini yenerek gücünü pekiştirmekle meşgul olmuştur. Kutalmış'ın isyanı ile birlikte Alp Arslan güçlü bir orduyu harekete geçirerek ona doğru ilerlemiş ve Damghan yakınlarındaki Milh vadisinde Nizâmülmülk'ün Alp Arslan'a önemli bir danışmanlık ve destek rolü oynadığı savaşın sonunda Kutalmış İsyanı'nı bastırıştır (Keleş, 2018)

Alp Arslan'ın ordusunun arazinin ve Kutalmış'ın stratejik savunmasının yarattığı zorlukların üstesinden geldiği savaş, Kutalmış'ın yenilgisi ve ölümünün yanı sıra takipçilerinin ve akrabalarının çoğunun yakalanmasıyla sonuçlanmıştır. Alp Arslan, Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah'ın da aralarında bulunduğu esirleri idam etme yönündeki ilk eğilimine rağmen, Nizâmülmülk tarafından bu tür eylemlerin uğursuz sonuçlarından kaçınmak amacıyla onları bağışlamaya ikna edilmiştir (Yazar, 2016). Bu karar, Nizâmülmülk'ün Alp Arslan'a saltanatının ilk dönemlerinde siyasi ve askeri konularda rehberlik etmedeki rolünün ne denli etkili olduğunu göstermektedir. Bu noktada Nizâmülmülk, iç tehditler ve rakiplerle başa çıkmada merhameti ve stratejik öngörüyü savunarak Selçuklu devletinin istikrarını ve sürekliliğini sağlamıştır.

Sultan Alp Arslan, hükümdarlığı sırasında Selçuklu İmparatorluğu'nu genişletmek ve gücünü pekiştirmek için Şubat 1064'te Bizans topraklarına düzenlediği seferle başlayan önemli askeri

harekâtlara girişmiştir. Alp Arslan, deneyimli Türkmen beyi Tuğ Tekin'in rehberliğinde ordusunu Azerbaycan'ın zorlu arazilerinden geçirek Nahçıvan'a götürmüş ve inşa edilen gemilerle Aras Nehri'ni geçmiştir (Soofizadeh, 2023). Oğlu Melikşah ve Nizâmülmülk gibi önemli isimleri yeni fethedilen bölgelerin güvenliğinden sorumlu bırakan Alp Arslan, savaş ve yayılma konusunda stratejik bir yaklaşım sergileyerek Gürcistan topraklarına doğru ilerlemiştir. Melikşah ve Nizâmülmülk, askeri yeteneklerini ve liderliklerini göstererek, yerel halkın direnişinin üstesinden geldikten sonra Biurakan Kalesi'ni başarıyla ele geçirmiş ve Nizâmülmülk'ün Müslümanlar için stratejik bir karakol olarak korunmasını tavsiye ettiği Surmari Kalesi'ni ve yakındaki bir kaleyi ele geçirmeye devam etmiştir (Bayramov Cabir, 2020).

Melikşah ve Nizâmülmülk'ün seferleri, Hıristiyan yöneticiler ve tebaaları için bir merkez olan ağır tahkimatlı şehri yenmek için askerleri dönüşümlü savaştırmak gibi bir askeri strateji uyguladıkları Maryaminishin'in (Meryemnişin) fethiyle devam etmiştir (Ersan, 2014). Bu şehrin ve sonraki kale ve hisarın başarılı bir şekilde ele geçirilmesi, etkili kuşatma taktiklerinin ve Müslüman topraklarının genişlemesinin yarattığı sevinç ile Alp Arslan, oğlu Melikşah ve Nizâmülmülk'ü yanına çağırarak, ikilinin Sultan Alp Arslan'la yeniden bir araya gelmesiyle imparatorluğun sınırlarını daha da genişleten Subişehir ve Lal Şehri gibi birçok kale ve şehrin ele geçirilmesi de dâhil olmak üzere daha geniş Selçuklu askeri başarılarına katkıda bulunmuştur. Bu fetihler arasında Ani şehrinin kuşatılması ve önemli ganimetlerin ele geçirilmesiyle sonuçlanan hızlı fethi özellikle dikkate değer olmuştur (Gök 2015; Durdu, 2023). Bu fetihler tüm İslam dünyasında kutlanmış, Bağdat'taki Abbasi Halifeliği Alp Arslan'ın başarılarını kabul edip övmüştür.

Bu başarılı seferlere rağmen Kavurd Bey'in 1067'de Sultan Alp Arslan'a karşı isyan etmesi, Selçuklu İmparatorluğu'nda Sultan'ın otoritesine karşı taht mücadelelerinin yoğunluğunu göstermektedir. Zira 1067'deki isyanı sonrası affedilen Kavurd Bey'in hemen bir yıl sonrasında yeniden isyan etmesi ve bu kez Fars Şabankarı hükümdarı Fazlavyeh'in desteğini alması, sadakatin kırılmasını ve imparatorluk içindeki sürekli güç mücadelelerini vurgulaması bakımından önemlidir (Yazar, 2011). Alp Arslan'ın Kavurd'un isyanını bizzat bastırma yaklaşımı ve Fazlavyeh'in ayaklanmasının bastırılmasını Nizâmülmülk'e devretmesi, Sultan'ın uygulamalı liderlik tarzını ve sorumlulukların stratejik olarak devredildiğini göstermektedir. Bu olay aynı zamanda Alp Arslan'ın isyankâr tebaasına karşı gösterdiği alicenaplığı da yansıtmaktadır. Kavurd'u ilk başta affetmesi, sadakati iyilikseverlik yoluyla sağlamayı amaçlayan bir taktiktir (Özaydın, 2018).

Fazlavyeh'in durumu, geçmişteki bağlılıkların ve iyiliklerin hızla ihanete dönüşebildiği Selçuklu siyasetinin ne denli karmaşık olduğunu da gözler önüne sermektedir. Nizâmülmülk'ün Fazlavyeh'in alay etme ve direnme çabalarına rağmen onu kuşatması ve sonunda ele geçirmesindeki rolü, vezirin devlete yönelik tehditlerle başa çıkma konusundaki kararlılığını göstermektedir. Fazlavyeh'in Kavurd'la olan bağlantısı nedeniyle Alp Arslan tarafından affedilmesinden, bir kaçma girişiminin ardından nihai olarak hapsedilip idam edilmesine kadar, Fazlavyeh'e yönelik muamele, imparatorluğun istikrarını korumada merhamet ve adalet arasındaki hassas dengeyi ortaya koymaktadır.

Sultan Alp Arslan'ın Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'e karşı düzenlediği sefer sırasında Diyarbakır'da Mervanoğulları Devleti'nin liderliğini ilgilendiren önemli bir siyasi manevra da yaşanmıştır. Alp Arslan başlangıçta Mervanoğulları tahtına Ebu'l-Hasen Saîd bin Mervan'a vaat etmişse de (Alican, 2013) Saîd'in kardeşi Nizâmüd'din, Nizâmülmülk'e takdim ettiği hediyeler ile teveccühünü kazanmış ve Alp Arslan'ın huzuruna çıkardığı Nizâmüd'din'in Mervanoğulları hükümdarı yapması konusunda Alp Arslan'ı ikna etmiştir (Yaz, 2020). Nizâmülmülk, Nizâmüd'din'in iktidara yükselişini ustalıklı düzenleyerek Selçuklu sarayında sadakat, ikna ve siyasi stratejinin karmaşık etkileşimini göstermiştir.

Nizâmülmülk'ün idari zekâsının bir başka göstergesi ise 1072'deki Fazlun el-Kürdi'nin Fars'taki isyanını bastırmaktaki yaklaşımıdır. Fazlun'un tahkim edilmiş kalesini ele geçirmekte zorlanmasına rağmen, kalenin su kaynağının kesilmesi, Fazlun'un teslim olup yakalanmasını sağlamıştır. Alp Arslan ise Fazlun'u serbest bırakmıştır.

Öte yandan Nizâmülmülk, Türk tarihinin dönüm noktası olan Malazgirt Savaşı'nda ise yer almamıştır. Alp Arslan, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde Malazgirt önlerine geldiğinde beraberinde Romanos Diogenes'e göre çok daha az sayıda asker bulunduğundan, veziri Nizâmülmülk'e eşi Seferiyye Hatun

ile Azerbaycan'dan elde ettiği ganimetleri emanet ederek Hamedan'a göndermiş ve ordu toplayarak göndermesini emretmiştir. Dolayısıyla Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş ve genişleme dönemlerinde büyük hizmetleri bulunan Nizâmülmülk, Türk tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Malazgirt Savaşı'na, kendisine verilen görev nedeniyle katılamamıştır (Kıran, 2020; Özaydın, 2018; Şimşir, 2023).

VEZİR NİZÂMÜLMÜLK: SULTAN MELİKŞAH DÖNEMİ

Melikşah, babasının vasiyeti ve Nizâmülmülk'ün azim ve becerisiyle, Alp Arslan'ın kendisini veliht ilan etmesine rağmen saltanat için çok sayıda rakip olduğu bir dönemde tahta çıkmıştır. Alp Arslan'ın hükümdarlığı sırasında da sultanlığa göz dikmiş olan Kavurd, Melikşah'ın yönetimini kabul etmeyerek isyan etmiştir. Bunun üzerine Kavurd, sultan olma hırsıyla büyük bir ordu toplayarak Rey üzerine yürümüştür (Bayındır, 2019). Melikşah isyanı diplomasi yoluyla bastırmaya çalışmış, ancak Kavurd onun tekliflerini reddettiğinden savaş kaçınılmaz olmuştur. Melikşah nihayetinde Kavurd'un kuvvetlerini 15 Nisan 1073'te Kerec yakınlarında yapılan savaşta mağlup etmiş ve Kavurd ile iki oğlunu esir alarak, taht üzerindeki olası hak iddialarını gözlerine mil çekerek geçersiz kılmıştır (Yazar, 2011). Bu yolla Melikşah, yönetimini güvence altına almıştır.

Kavurd'a karşı kazandığı zaferin ardından Melikşah kendi ordusu içinde huzursuzlukla karşılaşmıştır. Askerler daha fazla toprak tahsisi (ikta) talep etmiş ve talepleri karşılanmazsa ele geçirilen Kavurd'u desteklemekle tehdit etmiştir (Göksu, 2009). Durumun ciddiyetini fark eden Nizâmülmülk, saflar arasında herhangi bir desteğin oluşmasını engellemek için Kavurd'u öldürtmüş ve rivayete göre orduya Kavurd'un çaresizlikten zehir içerek öldüğünü söylemiştir (Bayındır, 2019). Ancak bu konudaki tarihsel anlatılar arasında Kavurd'u kendi yayının ipeyle boğduğu da bulunmaktadır (Reşidü'd-din Fazlullâh, 2014). Nizâmülmülk'ün isyan sırasındaki çabalarını takdir eden Melikşah, toprak bağışlarını artırmış ve onu atabeg unvanıyla onurlandırarak iktidarın sağlanmasını ve yönetimde sadakat ve stratejik danışmanlığın önemini yansıtmıştır (Göksu, 2018).

Melikşah'ın yönetimi, başlangıçta kendisine sadık olan, ancak sonradan ordudan atılanların sığındığı kardeşi Tekiş'in, kendisine sığınan askerlere güvenerek tahta hak iddia edip isyan etmesine de sahne olmuştur. Tekiş'in 1085'te takipçileri tarafından teşvik edilen ikinci isyanı, stratejik bir aldatmaca ve Melikşah'ın kuvvetlerinin zamanında müdahalesiyle engellenmiştir (Bilindir, 2017). Melikşah'ın oğlu Ahmed'in, Melikşah'ın zarar vermeyeceğine dair verdiği söz üzerine Tekiş'i yakalayıp gözlerine mil çektirmesi, sultanlığı güvence altına almak için alınan acımasız önlemleri ve Selçuklu hanedanı içinde devam eden iktidar mücadelesini göstermektedir.

Sultan Melikşah, Halep'i ve Suriye'deki bazı bölgeleri imparatorluğuna kattıktan sonra, Mart 1087'de Nizâmülmülk'le birlikte Bağdat'ı ziyaret etmiş ve Halife'ye çok sayıda hediye göndermiştir. Ahmed ibn Hanbel ve Ebu Hanife gibi dinî şahsiyetlerin mezarlarını ziyaret etmiştir. Burada halife tarafından kendilerine hil'at (bir tür kaftan) hediye edilmiştir. Nizâmülmülk ise Melikşah ile birlikte 8 Mayıs 1087'de İsfahan'a hareket etmeden önce Nizamiye Medresesi'nde halkla meşgul olmuş, hadisler okumuş ve yazdırmıştır (Kaya, 2008). Ancak bu dönem siyasi çalkantılara da sahne olmuş, Halife'nin veziri Ebu Şüca'nın, Melikşah ve Nizâmülmülk'ün amaç ve eylemlerine karşı çıktığı iddiasıyla Nisan 1091'de azledilmiştir. Bu azilde Ebu Şüca'nın Melikşah'ın Müslüman topraklarındaki fetihlerinin kayda değer bir öneminin olmadığını, kutlanmasına gerek olmadığı yönünde söylemlerini duyan Nizâmülmülk'ün halifeden Ebu Şüca'yı azletmesini istemesinin de rolü büyüktür (Budak, 2021). Melikşah'ın Nizâmülmülk, kardeşi Tutuş ve diğer devlet yetkilileriyle birlikte 1091'in sonlarında Bağdat'a yaptığı ikinci ziyaret ise büyük kutlamalar ve Sultan Camii'nin hizmete açılmasıyla kutlanmıştır. Ancak bu yakınlaşma önce Nizâmülmülk'ün öldürülmesi, sonra Melikşah'ın ölümü ile birlikte azalmıştır (Özdemir, 2008).

Nizâmülmülk'ün ölümünün ardındaki sır perdesi ise halen aralanmış değildir. Zira öldüren belli olsa da emri verenin kim olduğu belli değildir. Sultan Melikşah'ın ramazan ayına tekabül eden Ekim 1092'deki Bağdat ziyareti sırasında Nizâmülmülk iftarını yapmak üzere çadırına çekilmiş, dilekçe vermek bahanesi ile çadırına giren Batıni fedaisi olan Ebu Tahir tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştür. Bu olayda Melikşah'ın rolü olduğu düşüncesi ise Nizâmülmülk'ün öldürülmesine kadar giden yolda Sultan Melikşah ile Nizâmülmülk'ün arasının günden güne açılmasından ileri gelmektedir (Akkuş, 2018).

Selçuklu İmparatorluğu'nun altın çağında Sultan Melikşah ile veziri Nizâmülmülk arasındaki ilişkinin bozulması, başta vezirin ilerleyen yaşına rağmen iktidarı elinde tutmaya devam etmesi ve devlet içindeki stratejik siyasi konumları olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmiştir. Vezirin yirmi bin kişilik kişisel koruması ve yüksek rütbeli mevkilere yapılan çok sayıda ailevi atamayla desteklenen otoritesi, sonunda saray içinde hoşnutsuzluk ve rekabete yol açmıştır (Yazar, 2020). Nizâmülmülk'ün gözdesi ve zengin bir Yahudi olan İbn Allan'ın sarayda vezire düşman olan kişiler tarafından öldürülmesi, Melikşah'ın cinayeti onaylaması ve Nizâmülmülk'ün pişmanlık ve hediye verme yoluyla sultandan af dilemek zorunda kalması, Selçuklu sarayındaki karmaşık güç, sadakat ve nüfuz dinamiklerini yansıtan derin bir çatlağa yol açmıştır (Göksu, 2018).

Nizâmülmülk'ün damadı Ebu'l-Mehasin'in, sultana kendini sevdiren gözde bir konum elde ettikten sonra veziri mali açıdan kötü yönetim ve kayırmacılıkla suçlayarak hazineyi zenginleştirmek için Nizâmülmülk'ün mal varlığına el konulmasını öneren iddiaları gerilimi daha da tırmandırmıştır (Yeşildurak, 2022). Nizâmülmülk'ün bu suçlamalara yanıtı askeri güç gösterisi ve sultana ziyafet vermek olmuştur. Burada devlet maliyesini yönetmesini sultanın şanına hizmet etmek olarak gerekçelendirdi ve devlet görevi, kişisel sadakat ve saray siyasetinin girift ağı arasındaki sorunlu ilişkiyi daha da vurgulamıştır (Sevim ve Merçil, 2023).

Veraset krizi ve saray içi çekişmeler, Ebu'l-Ganım Tacü'l-Mülk ve sultanın eşi Terken Hatun gibi figürlerin Nizâmülmülk'e karşı saray hissiyatını manipüle etmede önemli roller oynamasıyla bölünmeyi daha da derinleştirmiştir (Şahin ve Arabacı, 2020). Vezirin veliaht olarak Berkayaruk'u desteklemesi, buna karşılık Terken Hatun'un oğlu Mahmut'u tercih etmesi ve Tacü'l-Mülk'ün ihtirasları, Selçuklu siyasetinin karmaşık ortamında kişisel ihtirasların, siyasi stratejinin ve sultanın teveccühünün iç içe geçtiğinin altını çizmiştir (Zeki, 2023).

Kısacası, Nizâmülmülk'ün suçlamalar karşısında yaptıklarını savunması ve sultan için stratejik önemi, muhalefeti ele alışı ve suçlamaların ortasında otoritesini sürdürmesiyle yan yana geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu'nun altın çağındaki sadakat, siyasi zeka ve yönetim becerisinin ne denli yüksek olduğunu göstermektedir.

NİZÂMÜLMÜLK'ÜN VEZİRLİĞİNİN DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI

Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde Vezir Nizâmülmülk'ün etkisi ve yönetim anlayışı, farklı zorluklar ve siyasi dinamiklerle şekillenmiştir. Alparslan döneminde Nizâmülmülk, Alparslan'ın güçlü bir destekçisi ve danışmanı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde, Tuğrul Bey'in ölümü sonrası taht mücadeleleri, vezirlik makamında Amidülmülk ile Nizâmülmülk arasındaki rekabet ve Alparslan'ın iktidar mücadelesindeki başarıları ön plana çıkmaktadır. Amidülmülk'ün görevden alınması ve yerine Nizâmülmülk'ün getirilmesi, Alparslan dönemindeki önemli siyasi değişikliklerden biridir. Nizâmülmülk, Alparslan'a Horasan'da ve daha sonra genel olarak imparatorlukta danışmanlık yapmış, önemli fetihlerde ve iç tehditlere karşı mücadelede kilit rol oynamıştır. Alparslan'ın askeri seferleri ve fetihleri, Nizâmülmülk'ün stratejik yönlendirmeleri ile desteklenmiş, Selçuklu İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesi ve gücünün pekişmesi sağlanmıştır. Kavurd Bey'in isyanı gibi iç tehditlerin yönetilmesinde de Nizâmülmülk'ün rolü büyüktür.

Melikşah döneminde ise Nizâmülmülk'ün rolü daha da belirginleşmiştir. Melikşah, babası Alparslan'ın vasiyeti ve Nizâmülmülk'ün desteği ile tahta geçmiştir. Melikşah'ın tahta çıkışı sonrasında meydana gelen Kavurd İsyanı, hem Melikşah'ın liderliğini hem de Nizâmülmülk'ün siyasi manevralarını test eden bir olaydır. Nizâmülmülk, isyanın bastırılması ve ardından yaşanan askeri ve siyasi krizlerin yönetiminde kilit bir rol oynamış, Melikşah'ın otoritesinin sağlamlaştırılmasına yardımcı olmuştur. Bu olay, Nizâmülmülk'ün iç tehditler karşısında siyasi çözüm bulma ve kriz yönetimi konusundaki becerilerini göstermektedir. Melikşah döneminde Nizâmülmülk, imparatorluğun idari ve siyasi yapısını güçlendiren önemli reformlar yapmıştır. Melikşah'ın yönetimi altında, imparatorluk içindeki çekişmeler ve isyanlar etkili bir şekilde yönetilmiştir. Nizâmülmülk'ün ölümü, Melikşah ile arasındaki ilişkilerin bozulmasının bir sonucu olarak görülmektedir ve bu durum, imparatorluğun siyasi istikrarına zarar vermiştir.

Her iki dönemde de Nizâmülmülk, Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi ve idari yapısında merkezi bir figür olarak ön plana çıkmaktadır. Alparslan döneminde, imparatorluğun genişlemesi ve iç tehditlerle

mücadelede kritik bir rol oynarken; Melikşah döneminde, imparatorluğun altın çağını yaşamasında ve yönetim sisteminin güçlendirilmesinde etkili olmuştur.

Nizâmülmülk, Tuğrul Bey'in ölümünün ardından ortaya çıkan taht mücadelelerinde Alp Arslan'ı desteklediği gibi, Alp Arslan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan taht mücadelelerinde de Melikşah'ı desteklemiştir. Dolayısıyla Nizamülmülk, her iki sultanın da tahta çıkmasında etkili olmuştur.

Nizâmülmülk, Alp Arslan döneminde Kutalmış ve Kavurd isyanlarının bastırılmasında, Melikşah döneminde ise Kavurd ve Tekiş isyanlarının bastırılmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla Nizâmülmülk, Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde taht mücadeleleri ve isyanlarla başa çıkmada kilit bir figürdü. Kutalmış ve Kavurd'un isyanları gibi önemli olaylarda, sultanın en güvenilir danışmanı olarak stratejik karar alma süreçlerinde merkezi bir rol oynadı. Nizâmülmülk'ün tavsiyeleri, sultanların isyanları bastırma ve imparatorluğun bütünlüğünü koruma stratejilerini şekillendirmede önemliydi. Özellikle Kavurd'un isyanında Nizâmülmülk'ün rolü, isyanı bastırma stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında kritiktir. Kavurd'un isyanını bastırmak için hem askeri güç kullanılmasını tavsiye etmiş hem de sonrasında ordunun sadakatini sağlamak için gerekli adımları atmıştır. Kavurd'un ölümü ve bu ölümün ordudaki etkisi üzerine alınan kararlarda Nizâmülmülk'ün direktifleri belirleyici olmuştur.

Nizâmülmülk, Selçuklu ordusunun iç huzursuzluğunu yönetmede de önemli bir role sahipti. Askerler arasındaki memnuniyetsizliği ve talepleri dengelerken, özellikle Kavurd sonrası dönemde askeri disiplini ve sadakati sağlamak adına kritik kararlar almıştır. Bu, hem Melikşah'ın otoritesini pekiştirmiş hem de isyan potansiyelini azaltmıştır.

SONUÇ

Vezer Nizâmülmülk'ün, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi, eğitim ve kültürel yapısına katkıları, onun Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerindeki hizmetlerinin karşılaştırmalı analiziyle daha da anlam kazanmaktadır. Alparslan döneminde, Nizâmülmülk'ün stratejik danışmanlık rolü ve devletin genişlemesi için yaptığı katkılar ön plandayken, Melikşah döneminde imparatorluğun iç yapısını güçlendirme ve idari reformları uygulama konusundaki etkisi belirginleşmiştir. Her iki dönemde de, Nizâmülmülk'ün yönetim anlayışı, sultanların güvenilir danışmanı olarak oynadığı merkezi role işaret eder. Bu, onun Selçuklu devletinin siyasi ve askeri başarılarına doğrudan katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Nizâmülmülk'ün, Alparslan ve Melikşah dönemlerindeki vezirliğinin karşılaştırılması, onun Selçuklu İmparatorluğu'na olan katkılarının sadece askeri ve siyasi alanlarda değil, aynı zamanda eğitim ve dini reformlarla da sürdüğünü ortaya koymaktadır. Nizamiye Medreseleri'nin kuruluşu ve ilmi çevrelerin teşviki, onun eğitim ve dini bilginin yayılmasına verdiği önemi yansıtmaktadır. Bu kurumlar, İslami ilimlerin ve düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynamış ve Selçuklu İmparatorluğu'nun entelektüel mirasına kalıcı bir katkı sağlamıştır.

Ayrıca, Nizâmülmülk'ün vezirliği sırasında yaşanan iç isyanlar ve taht mücadeleleri, onun kriz yönetimi ve siyasi manevra kabiliyetinin altını çizer. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde meydana gelen Kavurd ve Tekiş isyanlarının bastırılmasında oynadığı rol, Nizâmülmülk'ün devletin bütünlüğünü ve istikrarını korumadaki becerisini göstermektedir. Bu olaylar, onun hem askeri strateji konusundaki uzmanlığını hem de sultanların güvenini kazanma ve onlarla etkili bir şekilde çalışma yeteneğini ortaya koymaktadır.

Nizâmülmülk'ün ölümü ve onun mirası, Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi yapısındaki karmaşıklıkları ve iç çekişmeleri de aydınlatmaktadır. Ölümünün ardında bıraktığı boşluk, onun devlet yönetimindeki önemini ve sağladığı dengeyi vurgulamaktadır. Nizâmülmülk'ün "Siyasetname" adlı eseri, onun yönetim felsefesini ve devlet adamlığına dair görüşlerini aktaran değerli bir kaynak olarak kalmıştır. Bu eser, onun adalet, bilgelik ve dini ahlaka vurgu yapan yönetim anlayışını yansıtmakta ve sonraki nesiller için bir rehber oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Vezer Nizâmülmülk'ün Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerindeki hizmetleri, onun Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasi, eğitimsel ve kültürel gelişimine yaptığı katkıların geniş kapsamlı olduğunu göstermektedir. Her iki dönemde de, Nizâmülmülk'ün yönetim anlayışı ve devlet adamlığı, imparatorluğun istikrarını ve genişlemesini destekleyen önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, Nizâmülmülk'ün mirasının, Selçuklu İmparatorluğu'nun altın çağını şekillendirmede ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.

KAYNAKÇA

- Akdağ, E. (2020). Nizâmülmülk'ün Hayatı, Sûfilere Yaklaşımları ve Şeyhi Ebû Ali El-Fârmedî. *Diyanet İlmî Dergi*, 56(3), 1019-1048.
- Akkuş, M. (2018). Nizamü'l-Mülk Suikastının Dönemin Kaynaklarına Yansıması. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (8), 165-186.
- Akyüz, Y. (2016). Siyasetnâmelerde Devlet Başkanı-Devlet-Halk/Teba İlişkisinde Metaforik Kullanımlar. *Mütefekkir*, 3(5), 85-99.
- Alican, M. (2013). Selçuklu-Mervânî İlişkileri. *Electronic Turkish Studies*, 8(11).
- Arıkan, A. (2011). Nizâmülmülk'ün Eş'arilere Destekleri ve Diğer Sünnîlerle İlişkileri. *İslâmî İlimler Dergisi*, 39.
- Armağan, V. (2016). Yusuf Has Hacip, Nizam'ül Mülk ve Koçi Bey Örneğinden Hareketle Türk Kamu Yönetiminde Türk Yönetim Mirasının İzlerini Sürmek. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(4), 86-99.
- Armaki, T. A. ve Kamali, M. (2020). Selçuklular Devleti'nde İktidarın Yapısı ve Siyasî Meşruiyet. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (13), 263-286.
- Bayındır, A. (2019). Selçuklularda Vuku Bulan Taht Kavgaaları Üzerine Bir Değerlendirme Melikşah Dönemi Taht Kavgaaları (1072-1092). *Gaziantep University Journal Of Social Sciences*, 18(1), 399-412.
- Bayramov Cabir, M. C. (2020). The History Of The Seljuk State In Azerbaijani Historiography. *ITOBİAD: Journal of the Human & Social Science Researches*, 9(5).
- Bilindir, S. (2017). Ahbârü'd-Devleti's-Selçukiyye. *Journal of History and Future*, 3(1), 296.
- Budak, Y. (2021). Abbasîd-Selçuk Relations During The Period Of Abbasîd Khalıfah Al-Muqtadı Bı-Amr Allah. *Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal*, 39, 14-29.
- Demir, R. (2020). İslam Siyaset Felsefesinde Yöneticinin Seçkinliği Meselesi. *İlâhiyât: Akademik Araştırmalar Yıllığı*, (3), 01-23.
- Demirci, M. (2019). Selçuklu Veziri Amîdülmülk Kündürî ve Selçuklu Dinî Siyasetindeki Yeri. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (46), 221-239.
- Durdu, A. (2023). Sultan Melikşah'ın Cihan Hâkimiyeti Telâkkîsi Doğrultusunda Ermenilere Karşı Tutumu. *Ortaçağ Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 27-40.
- Engin, R. (2024). Nizamülmülk'ün Devlet Yönetimine İlişkin Görüşleri: Siyasetname Özelinde Bir Değerlendirme. *Ombudsman Akademik*, (19), 137-160.
- Ersan, M. (2014). Türk-Ermeni İlişkileri (XI-XIII. Yüzyıllar). *Tarihte Türkler ve Ermeniler*, 2, 161-202.
- Geçit, M. S. (2014). Cüveynî'nin Hilâfet Anlayışı. *Ekev Akademi Dergisi*, (58), 485-504.
- Ghaedan, A., & Jamalifar, M. (2022). The Position Of The Sufis in the Seljuk Period. *Quartely Research Journal of Islamic History*, 1(47), 80-80.
- Gök, B. (2015). Büyük Selçuklu Devletin'de Ermeniler: Başlangıcından Melikşah'ın Ölümüne Kadar (1018-1092). *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 3(7), 172-185.
- Göksu, E. (2009). Türkiye Selçuklularında İktâ'. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (26), 137-154.
- Göksu, E. (2018). *Bilge Vezir Nizâmülmülk*. İstanbul: Erdem Yayınları.
- Göksu, E. (2018). Nizâmülmülk ve Selçuklu İktâ'mının Şekillenmesindeki Rolü. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (8), 147-164.
- Günel, V. A., & Aksoy, E. (2022). Selçuklu Dönemi Türk Devlet Yapısını ve Yönetim Anlayışını Şekillendiren Unsurlar. *Türkev Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(3), 135-168.

- Karadaş, C. (2003). Selçuklular'ın Din Politikası. *İstem*, (2), 95-108.
- Kavak, Ö. (2011). İki Âlim, İki Halife Adayı: Cüveynî'nin Nizâmülmülk'ü, Gazzâlî'nin Müstazhir'i. *Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi*, (31), 35-66.
- Kaya, S. (2008). Büyük Selçuklular Döneminde Bağdat. *Akademik Bakış*, 15, 1-16.
- Keleş, M. R. (2018). İbn Hallikan'ın Vefeyatü'l-A'yân İsimli Eserine Göre Selçuklu Biyografileri. *Tarih Okulu Dergisi*, 11(36), 316-337.
- Kesik, M. (2014). Sultan Alp Arslan'ın Liderlik Vasıfları. *FSM İlmî Araştırmalar*, (Güz), 43-52.
- Kıran, A. (2020). Malazgirt Savaşı, Sultan Alparslan ve Diyojen. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 405-418.
- Kozan, A. (2023). Büyük Selçuklu Devleti'nde Bir Emir: Hâcib Erdem ve Faaliyetleri. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11 (36), 82-92.
- Kömürcüoğlu, M., & Kömürcüoğlu, Ş. (2009). Güç ve Adâlet Arasında Bir Devlet Adamı: Nizâmülmülk ve Siyâsetnâmesi. *İlem Yıllık*, 4(4), 43-66.
- Kurtuluş, R. (2020). Tûs. *İslam Ansiklopedisi*. Türkiye Diyanet Vakfı. <https://islamansiklopedisi.org.tr/tus>
- Menekşe, Ö. (2005). İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı: Mâverdi ve Nizâmülmülk Örneği. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*, 5(2), 193-211.
- Özalp, A. (2023). Bir Devlet Adamı Olarak Nizâmülmülk ve Onun Siyasetnamesi. *Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi*, 6(1), 95-108.
- Özaydın, A. (2020). Nizamülmülk. *İslam Ansiklopedisi*. Türkiye Diyanet Vakfı. <https://islamansiklopedisi.org.tr/nizamulmulk>
- Özdemir, M. N. (2008). Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (24), 315-367.
- Özköse, K. (2014). Selçuklu Toplumunda Tasavvufî Hayatın Sosyo-Kültürel, Siyasal ve Dinî Sahaya Tesiri. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 2(1), 11-42.
- Piyadeoğlu, C. (2019). Amîdülmülk Kündürî ile Nizâmülmülk'ün Sosyal Politikaları Hakkında Bir Karşılaştırma. İçinde Musa Kazım Arıcan, Muhammet Enes Kala ve Mehmet Tuğrul (Editör) *Bilge Vezir Nizamülmülk*. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
- Reşidü'd-Din Fazlullâh (2014). Cami'ü't-Tevârih (Zikr-İ Târih-İ Âl-İ Selçük) (Çeviren Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş). İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
- Sevim, A., ve Merçil, E. (2023). *Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür* (4. Baskı). Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Soofizadeh, A. (2023). Azerbaijan During The Great Seljuk Period. *Selçuk University Journal Of Seljuk Studies*, 18, 53-72.
- Sümer, F. (2024). Dihkan. *İslam Ansiklopedisi*. Türkiye Diyanet Vakfı. <https://islamansiklopedisi.org.tr/dihkan>
- Şahin, M., & Arabacı, U. (2020). Bir İhtirasın Hikâyesi: Selçuklu Devlet Adamı Tâcü'l-Mülk'ün İktidar Mücadelesi. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (68), 341-366.
- Şimşek, O. (2019). Nizamülmülk (1018-1092). İçinde Murat Akçakaya (Editör) *Türk-İslam Tarihinde Yönetim Bilgeleri*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Şimşir, M. (2023). Malazgirt Meydan Muharebesi Öncesi Bizans-Fâtımî İlişkileri ve Savaşa Etkileri. *Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi*, (8), 22-39.

Turan, R. (2019). Devlet ve Kader Adamı Bir Şahsiyet: Nizâmülmülk. İçinde Musa Kazım Arıcan, Muhammet Enes Kala ve Mehmet Tuğrul (Editör), *Bilge Vezir Nizamülmülk*. Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

Yavuz, A. (2022). Büyük Selçukluların Yıkılışından Moğol İstilasına Kadar Eşariliğin Durumu. *Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 24(45).

Yaz, A. (2020). Mervânî Hükümdarı Ebü'l-Kasım Nizâmüddîn Nasr. *History Studies*, 12(6). 2919-2942.

Yazar, N. (2011). Kirman Meliki Kavurd Bey'in Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Teşebbüsleri. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 10(19), 221-237.

Yazar, N. (2016). Selçuklu İktidar Mücadelesi Ekseninde Rey Şehri. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 30(15), 2.

Yazar, N. (2020). Nizâmülmülk Etkisi: Otorite Sahibi Bir Vezir Portresi. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 24(1), 247-266.

Yeşildurak, E. (2022). V./XI. Asırda Bir Selçuklu Veziri: Müeyyidülmülk b. Nizâmülmülk'ün Siyasî ve İdarî Etkinliği. *Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 407-441.

Zeki, İ. (2023). II. Nizâmülmülk'ün Selçuklu Devleti ve Abbâsî Hilâfeti Üzerindeki Siyasi ve İdari Etkisi. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, (18), 73-92.